

A REPÚBLICA QUE NOS FALTA

novembro 15, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 18/2019

República, a “coisa de todos”, a “coisa de ninguém”, os deveres dos outros. Estes são alguns dos sentimentos que revelam compreensões arrevesaras desse sistema de governo que hoje completa 130 anos no Brasil.

Por que comemorar? Bem, para que se possa compreender que nos falta muito até a ela chegarmos.

Os livros registram em visões críticas que nós tivemos um Imperador republicano e um Presidente monarquista, ao tempo de sua proclamação. Óbvio que há uma dose de ironia e humor, mas também a constatação de que é no homem que deforma as instituições que está a chave de tudo.

Com todas as ponderações que possam ser feitas contra o Império, ninguém pode negar o desejo e a preocupação de integração nacional que teve D. Pedro

II. Bem mais do que os republicanos que durante toda a República permitiram que o Brasil fosse esse amontoado de gente em bolsões de miséria e em arquiteturas desumanas.

No Brasil mudou-se o sistema político sem hino, sem bandeira, sem vocação republicana. Basta uma leitura nos mais propedêuticos manuais.

Desde a declaração de Benjamin Constant aos insurgentes até o plebiscito previsto na Constituição da República de 1988, tivemos, formalmente, uma República provisória. E parece que só formalmente deixamos de tê-la porque, na prática, o espírito monarquista sobrevive, é bem forte, em algumas corporações.

República é bem mais do que um sistema político que possa ser definido como a ideia de Politeia. Exige impessoalidade, responsabilidades, eletividade, alternância de poder, enfim, é mais do simplesmente a “coisa pública”.

Ao vemos ministros do STF se pondo acima da Constituição como alguns fazem, sentimos que nos falta República. Quando vemos senadores, reféns de processos no STF acovardados para submeterem à Casa sucessivos pedidos de “impeachment” de ministros, constatamos que nos falta República. Quando vemos deputados mudando projetos que os ameaça criminalmente e virando as costas aos eleitores, também observamos que nos falta República. Quando assistimos a líderes trabalhadores trair ideais e institucionalizar a rapinagem, também sentimos que nos falta República.

É, são 130 anos de República que devem sim ser festejados, para que os homens aprendam de uma vez por todas que República reside no sentimento humano. Os homens de bem devem construí-la a cada dia, com os gestos mais singelos.

Quem são os homens de bem? Uma dica: os que não se sentem acima da lei. Já é um bom começo!

Viva a República, mesmo que ela nos falte nos seus 130 anos, há tempo para homenagens, antes que seja tarde demais.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium

Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

SUA EXCELÊNCIA, O POVO

PRÓXIMO POST

O GINASIANO RETARDADO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**